

SCRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)

gnss_log_2023_10_01_08_39_26.23o
Google GnssLogger

Début des données		Fin des données		Durée des observations	
2023-10-01 07:39:45.00		2023-10-01 11:50:17.00		4:10:32	
Heure de traitement				Type de produits	
02:45:16 UTC 2023/10/16				RNCan rapide	
Observations		Fréquence		Mode	
Porteuse et pseudo-distance		Simple		Statique	
Masque d'élévation	Données rejetées	Ambiguïtés fixées	Intervalle des estimés		
7.5 degrés	0.00 %	0.00 %	1.00 sec		
Antenne	CPA au PRA	PRA au Repère			
Unknown	Inconnue	H:0.000m / E:0.000m / N:0.000m			

(CPA = centre de phase de l'antenne; PRA = point de référence de l'antenne)

Positions estimées pour gnss_log_2023_10_01_08_39_26.23o

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Altitude Eil.
ITRF20 (2023.7)	3° 52' 8.76468"	11° 27' 33.12326"	744.554 m
Sigmas(95%)	1.688 m	2.434 m	3.847 m
A priori*	3° 52' 8.82830"	11° 27' 33.01859"	744.326 m
Position calculée – A priori	-1.954 m	3.229 m	0.228 m

Ellipse d'erreur 95% (m)

demi-grand axe: 3.052 m

demi-petit axe: 2.090 m

azimut du demi-grand axe: 83° 0' 28.43"

UTM (Nord)

Zone 32

428054.145 m (N)

773111.622 m (E)

Facteurs échelle

1.00052341 (point)

1.00040624 (combiné)

*(Position a priori initialisée à partir des coordonnées de l'en-tête du RINEX)

Distribution spatiale des satellites
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

+	G01	×	G07	×	G17	▽	G30	×	R05	×	R17
+	G02	+	G08	▽	G19	+	G31	×	R13	×	R18
+	G03	+	G09	+	G21	+	R02	×	R14	▽	R19
+	G04	▽	G11	▽	G22	×	R03	▽	R15	▽	R20
▽	G06	▽	G14	+	G27	×	R04	▽	R16	×	R24

Résiduelles: Phase de la porteuse (2023-10-01)
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

Résiduelles: Pseudo-distances (2023-10-01)
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

Statut des ambiguïtés de phase (2023-10-01)
Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est
20.0 sec

Ambiguïté non-résolue
Nouvel arc

~~~ Avis de non-responsabilité ~~~

Ressources naturelles Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard de conséquences présumées, directes ou indirectes, d'éléments de son service de positionnement en ligne SCRS-PPP.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

**Services géodésiques intégrés
Levés géodésiques du Canada
Direction de l'arpenteur général
Ressources naturelles Canada
Gouvernement du Canada
588 rue Booth, pièce 334
Ottawa, Ontario K1A 0Y7
Téléphone : 343-292-6617**

Courriel : geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca

**Natural Resources
Canada**

**Ressources naturelles
Canada**

Canada